

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052742>

УДК 340.12

ИСТОКИ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ В УЧЕНИИ ПЛАТОНА

Д.М. Плиева,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»

Е.А. Воронцов,

Научный руководитель

к.филос.н., доц., доц. кафедры,

Московский государственный гуманитарно-экономический университет

Аннотация: Статья посвящена философскому учению Платона о справедливости. Раскрываются онтологические и психологические предпосылки справедливости, иллюстрируется проявление изоморфизма человеческой души и государственного устройства, характеризуются признаки справедливого и несправедливого государства. В статье рассматривается проблема реализации справедливости в различных сферах общественной жизни, а также в устройстве мироздания. Освещается трактовка категории «справедливости» в нескольких смыслах: этическом, метафизическом и политическом. В заключении определяются особенности понимания справедливости в учении Платона.

Ключевые слова: Платон, справедливость, идеализм, уравнивающая справедливость, распределяющая справедливость, добродетель, формы правления

ORIGINS AND WAYS TO REALIZE JUSTICE IN THE DOCTRINE OF PLATO

D.M. Plieva,

3rd year student, direction "Jurisprudence"

E.A. Vorontsov,

Scientific director

Candidate of Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the
Department,
Moscow State University for the Humanities and Economics

Annotation: The article is devoted to Plato's philosophical doctrine of justice. The ontological and psychological premises of justice are revealed, the manifestation of the isomorphism of the human soul and the state system is illustrated, the signs of a just and unjust state are characterized. The article deals with the problem of the implementation of justice in various spheres of public life, as well as in the structure of the universe. The interpretation of the category of "justice" in several senses is highlighted: ethical, metaphysical and political. In conclusion, the features of the understanding of justice in the teachings of Plato are determined.

Keywords: Plato, justice, idealism, equalizing justice, distributive justice, virtue, forms of government

Актуальность исследуемой темы заключается, во-первых, в том, что справедливость выступает одним из регуляторов социального взаимодействия, который устанавливает порядок в обществе. Во-вторых, справедливость – критерий человеческой деятельности, например, поступка, закона, войны [1]. В-третьих, категорию справедливости используют не только для характеристики социальной жизни, но и в отношении устройства мироздания в его целостности.

Вопрос о сущности справедливости вызывает неугасающий интерес со стороны философов различных эпох. Данная тема разрабатывалась такими крупными политическими мыслителями, как Аристотель [2], Фома Аквинский, Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант, Г. Гегель, К. Поппер [3], Г. Харт [4], Дж. Ролз [1].

Одна из наиболее масштабных и влиятельных концепций справедливости была создана Платоном. В подавляющем большинстве исследований, посвященных осмыслению платоновской трактовке справедливости, последняя рассматривается в контексте его политико-правовых воззрений. Но в философии Платона указанные воззрения не самодостаточны – они фундируются определенными онтологическими и этическими принципами. Выявление указанных принципов и составляют предмет внимания данной работы.

Всестороннему осмыслению идеи справедливости посвящен диалог философа «Государство». В контексте данной работы наибольший интерес представляют следующие фрагменты данного сочинения: критика показной справедливости (книга 1, 2), основные добродетели справедливого государства и справедливого человека (книга 4), виды государственного устройства и соответствующие им типы людей (книга 8), основные начала человеческой души (книга 4), миф о загробных воздаяниях (книга 10).

Центр платоновской философии составляет учение об идеях. Идеализм – философская позиция, согласно которой идеальное, совершенное, правильное реальнее материального, относительного, неправильного. Важнейшие идеалистические принципы, составляющие метафизическую основу справедливости, сводятся к следующим положениям: иерархичность сущего; приоритет рационального над иррациональным; приоритет смысла над их воплощением [5]. Важно отметить, что мир идей способен созерцать лишь философ.

Наряду с учением об идеях важным основанием справедливости является учение о душе. Согласно учению Платона душа состоит из трёх начал – вожделеющего, волевого и разумного. В свою очередь, совершенной можно назвать душу, в которой разумное начало господствует над началом волевым и вожделеющим. Однако на пути к достижению такой гармонии в душе человеку необходимо уметь преодолевать самого себя. Для того чтобы преодолевать самого себя, следует научиться «обуздывать» худшую часть своей души. Стоит отметить, что справедливым мы можем назвать человека, который занимается определённым делом, соответствующим его природным задаткам. Именно такой человек может быть счастливым [6,7].

Вопреки традиционному представлению о справедливости как публичной добродетели Платон придаёт ей и внутреннее измерение [1,7].

Каждой части души присуща своя добродетель. Отсюда берёт своё начало знаменитое учение Платона о четырёх главных добродетелях. Так, разумному началу соответствует добродетель мудрости, волевому началу – мужество, а вожделеющему – рассудительность. Поскольку совершенство души проявляется в правильном соотношении отдельных её частей, то к этим трём добродетелям присоединяется и четвертая – справедливость. Причем каждому виду добродетели соответствует определённое сословие. Так, для крестьян и ремесленников господствующим началом души является вожделеющее, у воинов преобладает волевое начало души, а у правителей – разумное [8].

У Платона есть представление о том, что добродетели присущи не только отдельному человеку, но и целому государству, что наиболее хорошо отражает связь человека и государства. Так, например, рассудительным можно назвать человека, душой которого управляет разумное начало, а государство является рассудительным, если вождения большинства подчиняются разумным желаниям меньшинства [7].

Важнейшим элементом социально-политической теории Платона является разграничение справедливых и несправедливых государств. Справедливым, во-первых, является государство, в котором каждое из существующих сословий занимается определённым делом, соответствующим его природным задаткам. Во-вторых, во главе такого государства стоят философы (аристократы). Другое обязательное условие справедливого государства – приоритет интересов целого над интересами отдельных сословий. Главная же цель справедливого государства – сделать его граждан счастливыми. Аристократию (справедливое государственное устройство) Платон противопоставляет четырём несправедливым формам правления: тимократии, в которой господствуют честолюбцы, олигархии, где богатые господствуют над бедными, демократии, где правит большинство, и, наконец, тирании, характеризующейся незаконной властью одного [8, 9].

Противником платоновского понятия справедливого государства выступает К. Поппер, утверждающий, что «в основе платоновского определения справедливости лежит требование тоталитарного классового правления» [3]. В отличие от Платона, Поппер является приверженцем позиции, согласно которой справедливость подразумевает равенство по отношению к индивидам. Однако Платон настаивает на

том, что социальное взаимодействие должно базироваться не на естественном равенстве людей, а на их различии.

Иерархичность мира идей должна сохраняться и в социуме. Платон в своём произведении «Законы» выделяет два вида справедливости – арифметическую (уравнивающую) и геометрическую (распределяющую). Арифметическая справедливость предполагает всеобщее равенство и применение равного критерия к каждому человеку без учёта каких-либо особенностей. Целью использования арифметической справедливости является устранение внутренних волнений в государстве. Основным принцип геометрической справедливости заключается в следующем: большему – большее, меньшему – меньшее, то есть людям добродетельным – почёт, а иным – противоположное. Благодаря геометрической справедливости осуществляется вознаграждение каждого по достоинству. Геометрическую справедливость Платон относит к истинному и наилучшему равенству [8].

Учение о двух видах справедливости стало хрестоматийным для всей последующей истории политической мысли, от Аристотеля до Харта.

Венчает платоновскую концепцию справедливости идея посмертного воздаяния. В платоновском мифе о загробных воздаяниях рассказывается о трёх богинях судьбы (Мойрах): Лахесис («дающая жребий»), Клото («прядущая»), Атропос («неотвратимая»). Лахесис назначает жребий ещё до рождения человека, Клото прядёт нить его жизни, Атропос неотвратимо приближает будущее. При рождении человека Мойры прядут нить его будущей жизни и руководят последствиями его действий [7]. Признавая существование судьбы, Платон одновременно утверждает возможность выбора и, следовательно, ответственности человека. Определяющим для решения суда является мера человека к причастности справедливости. Таким образом, справедливость с одной стороны самоценна, а с другой выступает условием благополучия человека.

Как показало проведённое исследование, категория справедливости имеет в учении Платона сразу несколько смыслов: метафизический, нравственный и политический.

В метафизическом смысле справедливость тождественна существующему космическому порядку, реализуемому посредством мира идей.

В нравственном смысле справедливость заключается в гармоническом взаимодействии трёх основных начал души – разумного, волевого и вожделеющего.

Смысл политической справедливости заключается в подражании мировому порядку и обеспечении соответствующего нравственного состояния граждан. Обе цели достигаются посредством правления философов.

Мир устроен иерархично. Определённая иерархия должна сохраняться и в социуме. Ситуация, когда неравные получают равное, несправедлива. В этом смысле Платон – классический антиэгалитарист.

Для построения справедливого общества нужна трансформация внутреннего состояния его граждан. Внешнее установление справедливости бессмысленно, что мы и наблюдаем в истории человечества [1].

Список литературы

- [1] Роллз Джон. Теория справедливости. / Роллз Джон. // 3-е изд. – М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2017. 536 с.
- [2] Аристотель. Политика. – М.: Изд-во АСТ, 2017. 384 с.
- [3] Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. – М.: Феникс, Международный фонд "Культурная инициатива", 1992. 448 с.
- [4] Харт Г.Л.А. Понятие права. / Г.Л.А. Харт – СПб.: Санкт-Петербургский университет, 2007. 302 с.
- [5] Воронцов Е.А. Введение в античную философию. Учебное пособие. / Е.А. Воронцов – М.: ИНФРА-М, 2023. 201 с.
- [6] Виндельбанд. История древней философии. – Киев: Тандем, 1995. 368 с.
- [7] Платон. Государство. Законы. Политик // Собрание сочинений в 4 томах. Т.3 и 4. – М.: Мысль, 1998. 798 с.
- [8] Воронцов Е.А. Классики политической мысли: от Платона до Монтескье. / Е.А. Воронцов – М.: МГГЭУ, 2018. 182 с.

[9] Михалкин Н.В. Философия права. / Н.В. Михалкин, А.В. Михалкин // 2-е изд. – М.: Юрайт, 2023. 392 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rolls John. The theory of justice. / Rolls John. // 3rd ed. – М.: URSS: LENAND, 2017. 536 p.

[2] Aristotle. Policy. – М.: Publishing house AST, 2017. 384 p.

[3] Popper K. Open society and its enemies. T. 1: Enchantment of Plato. – М.: Phoenix, International Foundation "Cultural Initiative", 1992. 448 p.

[4] Hart G.L.A. The concept of law. / G.L.A. Hart – St. Petersburg: St. Petersburg University, 2007. 302 p.

[5] Vorontsov E.A. Introduction to ancient philosophy. Tutorial. / E.A. Vorontsov – М.: INFRA-M, 2023. 201 p.

[6] Windelband. History of ancient philosophy. – Kyiv: Tandem, 1995. 368 p.

[7] Plato. State. Laws. Politician // Collected works in 4 volumes. V.3 and 4. – М.: Thought, 1998. 798 p.

[8] Vorontsov E.A. Classics of political thought: from Plato to Montesquieu. / E.A. Vorontsov – М.: MGGEU, 2018. 182 p.

[9] Mikhalkin N.V. Philosophy of law. / N.V. Mikhalkin, A.V. Mikhalkin // 2nd ed. Moscow: Yurayt, 2023. 392 p.

© Д.М. Плиева, 2023

Поступила в редакцию 05.05.2023

Принята к публикации 18.05.2023

Для цитирования:

Плиева Д.М. Истоки и пути реализации справедливости в учении Платона // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-3(29). С. 55-61. URL: <https://ip-journal.ru/>